

Desenvolvimento de Tijolos de Solo-Cimento Incorporando Escória Como Aditivo Para Incremento das Propriedades Mecânicas

LANCHIN, Karolina Stefany Costa¹; SILVA, Bruno Carlos Amaral¹; OLIVEIRA, Janaina Da Costa Pereira Torres¹; SANTOS, Iago Rodrigues Chagas De Souza¹; ANTUNES, Ricardo Marra¹

¹ Centro Universitário Volta Redonda UniFOA, Brazil

✉ karolina.costa@unifoa.edu.br

Resumo

A crescente geração de resíduos pela indústria siderúrgica tem impulsionado a busca por alternativas sustentáveis para sua reutilização, destacando-se a escória de aciaria como material promissor na construção civil. Este trabalho teve como objetivo desenvolver tijolos de solo-cimento com incorporação de escória de aciaria como substituição parcial do solo, avaliando seu desempenho físico e mecânico. Foram produzidos corpos de prova com diferentes proporções de substituição, conforme a NBR 8492, e submetidos à cura úmida por 28 dias. Avaliaram-se resistência à compressão simples, absorção de água, densidade aparente e aspectos microestruturais. Os resultados indicaram que a incorporação da escória, em proporções adequadas, não comprometeu o desempenho técnico dos tijolos, mantendo os parâmetros dentro dos limites normativos. Conclui-se que a utilização da escória de aciaria é tecnicamente viável e ambientalmente favorável, contribuindo para a valorização de resíduos siderúrgicos na construção civil.

Palavras-chave: tijolos de solo-cimento, escória de aciaria, resistência à compressão.

1. Introdução

A intensificação da produção global de resíduos sólidos industriais, especialmente oriundos da indústria siderúrgica, tem gerado crescente preocupação ambiental, principalmente devido ao expressivo volume de material descartado [1]. A siderurgia brasileira produziu 33,88 milhões de toneladas de aço bruto em 2024, com usinas integradas respondendo por 84% (28,46 milhões t) e semi-integradas por 16% (5,42 milhões t) [2]. Esse volume gera anualmente entre 3 e 4 milhões de toneladas de escória de aciaria, resíduo perigoso com potencial de lixiviação de metais pesados, acumulado em depósitos irregulares há décadas ([3],[4]). Entre esses resíduos destaca-se a escória de aciaria, um subproduto gerado durante o processo de fabricação do aço, cuja quantidade significativa motivou diversos estudos sobre sua viabilidade de reaproveitamento na

construção civil. Pesquisas recentes demonstram que a escória pode ser utilizada como agregado alternativo em argamassas e concretos, promovendo ganhos ambientais, técnicos e econômicos ao reduzir a extração de recursos naturais ([5],[6],[7],[8]).

Nesse contexto, os tijolos ecológicos de solo-cimento com adição de escória de aciaria têm se destacado por sua capacidade de aliar desempenho técnico e sustentabilidade, representando uma alternativa eficiente para a disposição adequada desses resíduos, ao mesmo tempo em que colabora para a padronização de novos materiais e a redução de impactos ambientais ([9],[10]). A adoção de práticas que envolvem a reutilização de resíduos industriais está em sintonia com os fundamentos da economia circular, promovendo inovação no setor da construção civil e incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novos compósitos [11].

Apesar dos avanços, ainda há lacunas quanto à proporção ideal de escória que maximize o desempenho mecânico sem comprometer as propriedades físicas dos tijolos [12].

O solo-cimento é um material obtido pela mistura de solo, cimento Portland e água, amplamente utilizado na construção civil devido ao seu baixo custo, facilidade de execução e desempenho mecânico satisfatório. Sua aplicação tem se expandido, especialmente em construções de interesse social, por dispensar o processo de queima e reduzir impactos ambientais associados à produção de materiais cerâmicos [13]. As propriedades do solo-cimento estão diretamente relacionadas ao tipo de solo empregado, ao teor de cimento, à umidade ótima de compactação e ao grau de adensamento da mistura. Estudos indicam que o aumento do teor de cimento promove incremento significativo na resistência à compressão simples, desde que associado a adequada compactação e cura controlada [14].

1.1. Escória de Aciaria

Conforme a NBR 10004-2 [15] a escória de aciaria comumente apresenta substâncias ou grupo de substâncias que podem conferir periculosidade, entretanto Nascimento e Lange [16] afirma que a escória de aciaria não apresenta periculosidade para uso.

A escória de aciaria, subproduto gerado em grandes volumes durante a produção do aço, tem sido investigada como alternativa sustentável para aplicação na construção civil. Sua geração pode variar entre 100 e 200 kg por tonelada de aço produzido, evidenciando a necessidade de soluções para sua destinação adequada [17]. A composição química da escória é predominantemente formada por óxidos de cálcio, silício, magnésio, ferro e alumínio, podendo apresentar óxidos livres que, quando não estabilizados, podem causar expansões volumétricas [18], esse tipo de escória é chamado de escória de aciaria não tratada.

A escória de aciaria tratada é aquela submetida a procedimentos destinados a reduzir sua instabilidade e a torná-la apta para aplicações industriais ou construtivas. Esses tratamentos podem incluir cura ao tempo, resfriamento controlado, umidificação, envelhecimento, britagem

com classificação granulométrica, além de rotas mais específicas de estabilização acelerada. O objetivo principal é promover a hidratação prévia dos constituintes expansivos e reduzir o potencial de variação volumétrica do material. Com isso, a escória tratada passa a apresentar comportamento mais estável, maior confiabilidade técnica e melhor adequação ao uso como agregado em bases rodoviárias, artefatos cimentícios e concretos, desde que atendidos os requisitos normativos e ambientais ([19],[20]).

A incorporação da escória em materiais cimentícios tem demonstrado potencial para melhorar propriedades mecânicas e contribuir para a sustentabilidade do setor da construção. Quando utilizada em proporções adequadas, pode atuar como material de enchimento e favorecer o empacotamento das partículas, além de contribuir para a formação de compostos cimentantes secundários ([9],[10]). Entretanto, teores elevados podem comprometer propriedades físicas, tornando essencial a definição de proporções que equilibrem desempenho técnico e viabilidade ambiental [12].

1.2. Cimento Portland

O cimento Portland é muito usado como aglomerante na construção civil por suas propriedades de resistência e durabilidade. De acordo com as normas técnicas brasileiras, especialmente a 10833:2012 [21], os tipos de cimento Portland recomendados para a produção de tijolos de solo-cimento são os seguintes:

- CP I – Cimento Portland Comum
- CP II-Z – Cimento Portland Composto com Pozolana
- CP II-E – Cimento Portland Composto com Escória de Alto-Forno
- CP IV – Cimento Portland Pozolânico

Esses tipos são indicados por apresentarem boa trabalhabilidade, resistência adequada e baixo calor de hidratação, o que favorece o processo de cura e o ganho de resistência dos tijolos.

O cimento CP II-E (Cimento Portland Composto com Escória) caracteriza-se pela adição de escória granulada de alto-forno em sua composição, geralmente em teores que variam entre 6% e 34%. Essa incorporação confere melhorias significativas ao desempenho do material, como a redução do calor de hidratação, menor permeabilidade e aumento da durabilidade das matrizes cimentícias, especialmente em ambientes agressivos.

Na aplicação em tijolos de solo-cimento, o CP II-E apresenta vantagens relevantes, pois a escória contribui para uma melhor trabalhabilidade da mistura e para o ganho progressivo de resistência mecânica ao longo do tempo. Além disso, a presença desse material favorece a redução da absorção de água, resultando em blocos mais estáveis e duráveis. Do ponto de vista ambiental, o CP II-E destaca-se por reutilizar um subproduto da indústria siderúrgica, reduzindo o consumo de clínquer, a demanda energética e as emissões de CO₂, tornando-o uma alternativa sustentável

e alinhada às práticas construtivas ambientalmente responsáveis.

2. Materiais e Métodos

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desempenho de tijolos de solo-cimento incorporando escória de aciaria, tratada e não tratada, como substituição parcial do solo natural. Foram utilizados solo proveniente da região de Itaipava (RJ), cimento Portland do tipo CP II-E (Figura 1) e escória de aciaria fornecida por empresas localizadas na cidade de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro.

Figura 1 – Cimento utilizado CP II-E (Os autores)

A água empregada na mistura foi proveniente da rede de abastecimento local, isto é, água potável. A coleta do resíduo sólido (escória de aciaria) foi realizada conforme a NBR 10007 [22]. A Figura 2 apresenta a amostra não tratada e Figura 3 a amostra tratada.

Figura 2 – Escória da aciaria não tratada

Figura 3 – Escória de aciaria tratada

Após a secagem da amostra de escória não tratada (Figura 2), o material foi submetido à etapa de moagem, seguida de aeroclassificação. Este processo consiste na separação das partículas por meio de fluxo de ar, sendo direcionado à remoção das frações finas e superfínas, tipicamente inferiores a 100 μm e, sobretudo, abaixo de 10 μm . O principal objetivo dessa etapa é a eliminação dessas frações, as quais apresentam elevada concentração de óxido de cálcio livre (CaO livre) e óxido de magnésio livre (MgO livre), compostos reconhecidos como os principais responsáveis pela expansão volumétrica da escória [23]. Posteriormente, realizou-se a separação magnética em todas as faixas granulométricas do material processado, com o intuito de remover o ferro metálico (Fe^0) e o monóxido de ferro (FeO). Essa etapa é de fundamental importância, uma vez que minimiza a possibilidade de expansão associada aos processos de oxidação e hidratação do ferro residual, contribuindo de forma significativa para a estabilidade volumétrica do material final [24]. Esses processos aplicados resultam na escória tratada (Figura 3).

A coleta do solo, foi realizado conforme norma NBR 16915 [25], a Figura 4 apresenta o mapa do local da retirada do solo. O solo foi previamente seco ao ar, destorroado e peneirado em malha de 4,8 mm, conforme procedimentos normativos aplicáveis [26]. Foram realizados ensaios de caracterização geotécnica, incluindo análise granulométrica, determinação dos limites de liquidez e plasticidade, massa específica dos grãos e ensaio de compactação Proctor Normal, a fim de determinar a umidade ótima e a densidade seca máxima das misturas [27].

Figura 4 – Mapa do local da retirada do solo (<https://earth.google.com/web>)

De acordo com a NBR 10834 [28] os tijolos ecológicos devem cumprir alguns padrões estabelecido pela norma, sendo os mesmos padronizado como resistência a compressão mínima para os tijolos fabricados é de 2 MPa, além disso também é determinado uma taxa de absorção máxima que o mesmo tijolo deve atingir, sendo assim é estabelecido em norma que o tijolo deve atingir um máximo de 20% de absorção de água.

A escória de aciaria foi investigada sob duas condições distintas: na forma naturalmente estabilizada após período de estocagem, denominada escória não tratada, e após submissão a tratamento industrial voltado à sua estabilização física e química, caracterizada como escória

tratada. O preparo das amostras compreendeu etapas de secagem, destorroamento e peneiramento, com o objetivo de promover a padronização granulométrica do material. A caracterização foi conduzida por meio de análise química utilizando espectroscopia de absorção atômica (Figura 5) e por avaliação microestrutural via microscopia eletrônica de varredura (Figura 6). Ressalta-se que os ensaios foram realizados em equipamentos pertencentes ao Laboratório de Caracterização Microestrutural do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

Figura 5 – Espectrômetro de Absorção

Figura 6 – Microscópio Eletrônico de Varredura

Antes de começar a produção dos tijolos foram feitas a listagem dos materiais que seriam necessários para sua confecção, após feita a listagem foi seguido os seguintes procedimentos com relação aos materiais: coleta e análise do solo, coleta e análise da escória de aciaria, compra do cimento necessário para a produção. Após a coleta de todos os materiais, eles passaram por um processo de granulometria, depois os materiais foram levados para betoneira para ser realizada a mistura, acrescentando água e verificando se a mistura estava a mais homogênea possível. Após realizado a mistura, ela foi levada a prensa hidráulica para ser realizado a confecção dos tijolos, depois de confeccionado os tijolos eles passaram por um processo de cura de 28 (vinte e oito) dias, após se passarem o processo de cura os tijolos passaram por teste de absorção, onde o tijolo é pesado depois imerso em um recipiente com água por 24 (vinte e quatro) horas ([21],[29]).

Os tijolos também passaram por testes de resistência a compressão para podermos saber se a resistência estaria de acordo com a norma ([21],[29]). Foram definidos traços experimentais com diferentes proporções de substituição do solo por escória. A partir da análise da densidade seca das misturas, nos teores 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90% de escória em massa, e através da linha de tendência verificou-se que o comportamento mais favorável dentro do intervalo estudado, teve como teor de referência de 27,5%, sendo avaliadas também proporções

próximas (22,5% e 32,5%) para comparação de desempenho, conforme apresentado na Tabela 1. Os materiais foram homogeneizados a seco (Figura 7) [26;27], seguida da adição gradual de água até atingir a umidade ótima de compactação (Figura 8) ([21],[27]).

Tabela 1 – Dosagem das amostras (Os autores)

Escória tratada		Escória tratada		Escória tratada	
Amostra 22,5%		Amostra 27,5%		Amostra 32,5%	
Escória	5,5 kg	Escória	6,8 kg	Escória	5,0 kg
Solo	18,9 kg	Solo	17,9 kg	Solo	10,4 kg
Cimento	3,5 kg	Cimento	3,5 kg	Cimento	2,2 kg

Escória tratada		Escória tratada		Escória tratada	
Amostra 22,5%		Amostra 27,5%		Amostra 32,5%	
Escória	18,5 kg	Escória	15,4 kg	Escória	17,9 kg
Solo	63,7 kg	Solo	40,6 kg	Solo	37,2 kg
Cimento	11,7 kg	Cimento	8,0 kg	Cimento	7,9 kg

Figura 7 – Solo e escória homogeneizados (Os autores)

Figura 8 - Verificação de ponto ideal (Os autores)

Os tijolos foram moldados por prensagem em máquina hidráulica (Figura 9) e submetidos à cura protegida da perda de umidade por 28 dias [20;21]. Após o período de cura, foram realizados ensaios de resistência à compressão simples, absorção de água e determinação da massa específica aparente, conforme normas técnicas aplicáveis, permitindo a avaliação do desempenho físico e mecânico das amostras [21;29].

Figura 9 – Máquina de Tijolo Ecológico Hidráulica (Os autores)

3. Resultados e Discussão

Após prensados e moldados, os tijolos foram retirados da prensa e pesados. O peso de cada tijolo se encontra na Tabela 2.

Tabela 2 – Pesos dos tijolos (Os autores)

Escória tratada		Escória tratada		Escória tratada	
Amostra 22,5%		Amostra 27,5%		Amostra 32,5%	
1	3,043 kg	1	3,221 kg	1	3,264 kg
2	3,220 kg	2	3,260 kg	2	3,262 kg
3	3,205 kg	3	3,283 kg	3	3,236 kg
4	3,256 kg	4	3,280 kg	4	3,262 kg
5	3,033 kg	5	3,203 kg	5	3,257 kg
6	3,056 kg	6	3,200 kg	6	3,246 kg
7	3,047 kg				

Posteriormente, os tijolos foram acondicionados em sacos plásticos para prevenir a perda de umidade e posicionados sobre paletes, evitando o contato direto com o solo (Figura 10). Durante o período de cura úmida, mantiveram-se envoltos nos sacos plásticos e protegidos à sombra, condição essencial para preservar a umidade requerida pelas reações de hidratação do cimento, promovendo o ganho progressivo de resistência mecânica. Após a conclusão da cura, os tijolos foram submetidos à secagem ao ar livre por alguns dias adicionais, até atingirem um teor de umidade estável. Posteriormente, foram armazenados em ambiente coberto, ventilado e nivelado,

com empilhamento que assegura espaçamento adequado para circulação de ar e impede o contato direto com o solo.

Figura 10 – Tijolos solo-cimento moldados colocados em sacos e sobre o pallet (Os autores)

Para a realização do ensaio de resistência à compressão simples [29], os tijolos foram inicialmente seccionados ao meio por meio de uma serra policorte (Figura 11), sendo posteriormente identificados de modo a garantir a correta correspondência entre as metades de cada unidade. Em seguida, as partes foram unidas mediante a aplicação de pasta de cimento, posicionadas de forma sobreposta.

A utilização da pasta de cimento teve como principal finalidade promover o adequado nivelamento entre as superfícies das duas metades, minimizando a presença de vazios e discontinuidades que poderiam comprometer a confiabilidade dos resultados do ensaio de compressão. A pasta foi preparada na proporção de 9 kg de cimento para 2.970 mL de água.

Previamente à aplicação da pasta, os tijolos foram submetidos a um processo de umedecimento, com o objetivo de melhorar a aderência entre o substrato cerâmico e a argamassa cimentícia, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 11 – Serra policorte

Figura 12 – Tijolos sobrepostos unidos com pasta de cimento

A Figura 13 exibe os espectros obtidos por espectroscopia de absorção atômica (EAA) das amostras tratada e não tratada, com o intuito de evidenciar as diferenças composicionais entre

elas e fundamentar a adoção da amostra tratada no presente estudo. Observa-se que o teor de ferro total registrou a maior variação, caracterizada por uma redução significativa após o tratamento. O cálcio manteve-se como elemento predominante em ambas as amostras, com mera diminuição quantitativa, o que atesta sua elevada concentração na composição do material. O manganês apresentou leve incremento na amostra tratada, enquanto o magnésio exibiu redução. O zinco, por sua vez, não foi detectado em nenhuma das condições avaliadas. De forma geral, os resultados demonstram que o tratamento provocou modificações na composição química, especialmente pela diminuição do teor de ferro e pela preservação de altos níveis de cálcio.

Figura 13 – Gráfico de espectroscopia de absorção da amostra tratada e não tratada (Os autores)

Os registros obtidos por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) evidenciaram diferenças significativas entre as amostras tratada e não tratada. A escória não tratada (Figura 14) apresentou partículas com morfologia irregular, elevada rugosidade superficial e maior porosidade, características que podem influenciar negativamente seu desempenho mecânico, bem como sua interação com o solo quando empregada em misturas.

Figura 14 – Escória não tratada (Os autores)

Figura 15 – Escória tratada (Os autores)

Por outro lado, a escória tratada (Figura 15) exibiu partículas com morfologia mais homogênea, menor grau de irregularidade superficial e reduzida presença de cavidades aparentes. Esses

aspectos indicam maior uniformidade microestrutural e sugerem maior estabilidade do material, além de evidenciar maior controle no processo de beneficiamento. Tais resultados reforçam a adequação e justificam a utilização da escória tratada no presente estudo.

4. Conclusão

Apesar de alguns resultados não serem introduzidos neste artigo, pode-se concluir que a caracterização geotécnica do solo indicou comportamento adequado para aplicação em misturas de solo-cimento, apresentando distribuição granulométrica compatível e índices de plasticidade dentro da faixa recomendada para estabilização com cimento. A determinação da umidade ótima e da densidade seca máxima possibilitou estabelecer parâmetros adequados de compactação para os traços experimentais.

Os resultados obtidos demonstram que a incorporação de escória de aciaria como substituição parcial do solo na produção de tijolos de solo-cimento é tecnicamente viável quando utilizada em proporções adequadas.

A análise química da escória evidenciou predominância de óxidos de cálcio e ferro em sua composição. Após o tratamento industrial, observou-se redução de elementos potencialmente associados a instabilidades volumétricas, mantendo-se elevada concentração de cálcio, característica favorável à aplicação em matrizes cimentícias. A avaliação microestrutural por microscopia eletrônica de varredura revelou diferenças morfológicas entre os materiais, sendo observada maior irregularidade superficial e presença de cavidades na escória não tratada, enquanto a escória tratada apresentou partículas mais homogêneas e com menor porosidade aparente.

Dessa forma, conclui-se que a utilização da escória de aciaria em tijolos de solo-cimento representa alternativa sustentável para a valorização de resíduos siderúrgicos, contribuindo para a redução de impactos ambientais e para o desenvolvimento de materiais alinhados aos princípios da economia circular na construção civil.

Agradecimentos

Os autores agradecem, de forma especial, o apoio financeiro concedido pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq Edital PIBIC/CNPq 2025-2026 e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), o qual possibilitou a apresentação e disseminação dos resultados desta pesquisa no meio científico e tecnológico.

Referências

- [1] Santos, E. F.; Nunes, M. A.; Barbosa, J. R. Reutilização de resíduos siderúrgicos na construção civil: um estudo de caso com escória de aciaria. *Revista Tecnologia e Sociedade*. 2020; 16(40):90–99.
- [2] INSTITUTO AÇO BRASIL. Anuário estatístico 2025. Rio de Janeiro, 2025. Anexo: AcoBrasil_Anuario_2025-1.pdf. Disponível em: <https://abcp.org.br/download/>. Acesso em: 29 mar. 2026.
- [3] Souza, E. L. de; Mendonça, F. M. de; Reis, O. B. dos. Processo de estabilização química e física da escória de aciaria LD para uso em pavimentos. In: CBECIMAT, 24., 2024. Anais [...]. Disponível em: <https://www.metallum.com.br/24cbecimat/anais/PDF/IIg26-002.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2026.
- [4] Geyer, R. Caracterização microestrutural da escória de aciaria. *Revista Escola de Minas, Ouro Preto*, v. 63, n. 3, p. 367-372, 2010. DOI: 10.1590/S1517-70762010000400011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/K7785TVZzPvtFFTRQ3fTnbn/?lang=pt>. Acesso em: 29 mar. 2026.
- [5] Rodrigues, R. M.; Lima, L. C.; Costa, A. C. Aplicação da escória de aciaria em argamassas: análise da viabilidade técnica e ambiental. *Revista Engenharia e Sustentabilidade*. 2021; 8(3):45–57.
- [6] Almeida, L. F.; Melo, T. M.; Oliveira, R. D. Avaliação do uso de escória de aciaria como agregado em concretos. *Revista Materiais*. 2019; 24(2):101–110.
- [7] Silva, P. H.; Oliveira, C. A.; Ferreira, J. A. Uso da escória de aciaria como substituição de agregados em concretos sustentáveis. *Revista Concreto & Construções*. 2022; 113:34–41.
- [8] Kumar, R.; Shukla, M. Use of steel slag in construction: a sustainable approach. *Construction and Building Materials*, v. 371, 130984, 2023. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.130984.
- [9] Souza, M. R.; Alves, F. J.; Cardoso, D. P. Desenvolvimento de tijolos de solo-cimento com adição de escória de aciaria. *Revista Brasileira de Materiais*. 2023; 29(1):77–85.
- [10] Li, Y.; Wang, J.; Chen, Z. Utilization of steel slag in compressed stabilized blocks: mechanical properties and environmental performance. *Journal of Cleaner Production*. 2024; 438:140506.
- [11] Zod, M.; Lopes, V.; Tavares, R. Economia circular na construção civil: reaproveitamento de resíduos industriais. *Revista de Engenharia Sustentável*. 2022; 11(2):25–36.
- [12] Franck, et al. Influence of steel slag incorporation on the mechanical performance of soil-cement blocks. 2019.
- [13] ABCP. Manual técnico de solo-cimento. 2000.
- [14] Somensi, T. C. et al. Influência do teor de cimento na resistência à compressão simples de um solo residual cimentado artificialmente. *Revista Destaques Acadêmicos*. 2020; 12(4):115–129.

- [15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004-2: resíduos sólidos — classificação — Parte 2: Sistema Geral de Classificação de Resíduos (SGCR). Rio de Janeiro, 2024.
- [16] Nascimento, J. F. do; Lange, L. C. Escória de aciaria: alternativa econômica e ambientalmente adequada para obras de pavimentação e conservação rodoviária. *Vias Gerais*, [s. l.], fev. 2005, p. 37-41.
- [17] CHARACTERISTICS and uses of steel slag in building construction. In: KUMAR, Sanjay; SARKER, Prabir Kumar (ed.). *Applications of steel slag in civil engineering: worldwide research*. [S.l.]: Elsevier, 2016. cap. 5. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100368-8.00005-1>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- [18] DiGiovanni, C. *et al.* Chemical and mineralogical characterization of steel slag for construction applications. 2024.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
- [20] Masuero, A. B.; Dal Molin, D. C. C.; Vilela, A. C. F. Estabilização e viabilidade técnica da utilização de escórias de aciaria elétrica. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 57-81, jun. 2004. Acesso em: 12 abr. 2026. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/download/3540/1941/0>.
- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10833:2012 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural – Análise dimensional, determinação da resistência à compressão e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- [22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
- [23] Gomes, J. P. C.; Pinto, R. R.; Mendes, F. P. A. Estudo da viabilidade da utilização da escória de aciaria como matéria prima alternativa em novos produtos. *In: CONGRESSO ANUAL DA ABM, 73., 2018, São Paulo. Anais [...].* São Paulo: Blucher, 2018. p. 1280-1291. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/29345>. Acesso em: 4 maio 2026.
- [24] BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. BR102014023373A2. Processo e sistema para a eliminação da expansibilidade da escória de aciaria LD e LE. Depositante não especificado. Depósito: 19 set. 2014. Publicação: 2016. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/BR102014023373A2/pt>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- [25] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16915: Agregados — Amostragem. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.
- [26] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7181: Solo — Análise granulométrica. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- [27] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6457: Solos — Preparação de

amostras para ensaios de compactação, caracterização e determinação do teor de umidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

[28] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10834:2012 – Bloco vazado de solo-cimento sem função estrutural. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

[29] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8492: Tijolo maciço de solo-cimento – Determinação da resistência à compressão e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.